

CZU 343.326

DOI 10.5281/zenodo.13788337

Valentin CHIRIȚA,
dr., conf. univ.

PhD,
Associate Professor

PARTICULARITĂȚILE CALIFICĂRII ACTULUI TERORIST SĂVÂRȘIT CU APLICAREA ARMELOR DE FOC SAU A SUBSTANȚELOR EXPLOZIVE

Una dintre principalele direcții ale politicii penale este asigurarea unei stricte diferențieri a răspunderii penale. Prin diferențierea răspunderii penale se înțelege gradarea răspunderii în legea penală, în urma căreia, reieșind din nivelul prejudiciabil al infracțiunii și făptuitorului, legiuitorul stabilește diverse urmări juridico-penale.

Importanța circumstanței agravante specificate la art. 278 alin. (2) lit. c) CP reiese din faptul că aplicarea armei de foc sau a substanțelor explozive la săvârșirea actului terorist sporește esențial gradul prejudiciabil al infracțiunii analizate, deoarece se creează o posibilitate reală de cauzare a unei daune considerabile vieții sau sănătății victimei. De asemenea, este considerat ca sporit nivelul de agresivitate și obrăznicie al făptuitorului, căci acesta, fiind sigur de atingerea scopurilor propuse, comite fapta cu o îndrăzneală deosebită.

Cuvinte-cheie: infracțiune, terorism, armă, armă de foc, substanță explozivă, mecanism exploziv.

THE PARTICULARS OF THE QUALIFICATION OF THE TERRORIST ACT COMMITTED WITH THE APPLICATION OF FIREARMS OR EXPLOSIVE SUBSTANCES

One of the main directions of criminal policy is ensuring a strict differentiation of criminal liability. Differentiation of criminal liability means the gradation of liability in the criminal law, after which, based on the prejudicial level of the crime and the perpetrator, the legislator establishes various legal-criminal consequences.

The importance of the aggravating circumstance specified in art. 278 para. (2) lit. c) CP emerges from the fact that the use of firearms or explosive substances in the commission of the terrorist act essentially increases the prejudicial degree of the analyzed crime, because it creates a real possibility of causing considerable damage to the victim's life or health. Also, the level of aggressiveness and audacity of the perpetrator is increased, because he, being inspired by the confidence in achieving the proposed goals, commits the deed with particular audacity.

Keywords: crime, terrorism, weapon, firearm, explosive substance, explosive mechanism

1. INTRODUCERE.

Circumstanțele agravante ale componenței de infracțiune constituie un mijloc important de diferențiere, deoarece ele sunt chemate să reflecte schimbările considerabile ale gradului prejudiciabil al faptei comise.

Semnele calificative ale infracțiunii sunt prevăzute expres în Partea specială a Codului penal și indică un grad prejudiciabil sporit al unei infracțiuni concrete comparativ cu componența de bază a aceleiași infracțiuni. Existența acestor semne (circumstanțe) influențează asupra calificării infracțiunii, spre deosebire de circumstanțele agravante prevăzute în art. 77 CP, care nu au influență asupra calificării infracțiunii, fiind luate în considerație doar la stabilirea pedepsei penale [3, p. 92].

Pentru infracțiunea de terorism este stabilită o listă completă de circumstanțe agravante. Acestea sunt stipulate în art. 278 alin. (2), (3) și (4) al Codului Penal al Republicii Moldova și, în funcție de elementele componenței de infracțiune la care se atribuie, pot fi sistematizate în patru grupuri, și anume: 1) circumstanțele agravante care se referă la obiectul infracțiunii: cu cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari (alin. 2 lit. e)); 2) circumstanțele agravante care se referă la latura obiectivă a infracțiunii: cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive (alin. (2) lit. c)), cu vătămarea gravă sau medie a integrității corporale sau a sănătății (alin. (2) lit. d)), soldate cu decesul unei persoane din imprudență (alin. (3) lit. b)), prin omorul unei sau mai multor persoane în scopurile prevăzute la alin.(1)-(alin. (4); 3) circumstanțele agravante care se referă la subiectul infracțiunii: de un grup criminal organizat (alin. (2) lit. b)), de o organizație criminală (alin. (3) lit. a)).

Subliniem, totodată, că sistematizarea propusă poartă un caracter pur convențional, deoarece toate elementele componenței de infracțiune se află în interdependență și oricare circumstanță luată în parte caracterizează întreaga componență de infracțiune.

Doctrina penală mai clasifică circumstanțele calificative în funcție de gradul prejudiciabil al acestora, stabilind următoarele două categorii: 1) circumstanțele agravante (art. 278

alin. (2) CP) și 2) circumstanțele deosebit de agravante (art. 278 alin. (3), (4) CP). Sistematizarea dată coincide cu cea legală, unde fiecare alineat prevede pedepse diferite.

Actul terorist, calificat conform art. 278 alin. (2) lit. c) CP, are calitatea de componență cu circumstanțe agravante, adică, pe lângă semnele componenței de bază, conține și semnele care sporesc esențial gradul prejudiciabil al acesteia. Despre sporirea gradului prejudiciabil al componenței calificate a actului terorist vorbește și sancțiunea art. 278 alin. (2) CP, care prevede pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani (pe când săvârșirea faptei prevăzute în art. 278 alin. (1) CP se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani) [5].

Prezența uneia dintre circumstanțele agravante indicate în art. 278 CP este o condiție obligatorie pentru calificarea infracțiunii conform articolului respectiv. În acțiunile făptuitorului se pot întruni concomitent câteva circumstanțe. În asemenea situații fiecare circumstanță va fi incriminată în mod separat.

2. METODOLOGIE.

În vederea realizării scopului trasat (studierea particularităților calificării actului terorist săvârșit cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive), în prezentul articol au fost aplicate o serie de metode: logică, sistemică, comparativă, interpretării literare, teleologică ș.a.

3. REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

Analiza detaliată a circumstanței agravante, prevăzute de art. 278 alin. (2) lit. c) CP „*Actul terorist săvârșit cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive*”, presupune și o succintă trecere în revistă a semnelor componenței de bază a prezentei infracțiuni.

Astfel, cu referire la obiectul juridic special al actului terorist, menționăm că acesta are un caracter complex, adică pe lângă valoarea de bază se atentează la una suplimentară. *Obiectul juridic special principal* îl constituie relațiile sociale cu privire la securitatea publică, deoarece infracțiunea dată cauzează în mare măsură daune intereselor vitale ale întregii societăți, unui cerc larg de persoane.

Prin „securitate publică” se înțelege un sistem de reguli care asigură ocrotirea celor

mai importante valori ale persoanei, valori materiale și spirituale ale societății, autoritatea puterii oficiale, precum și suveranitatea și inviolabilitatea teritorială a țării [1, p. 399]. Securitatea publică poate fi privită atât în sens larg, cât și în sens îngust.

Securitatea publică privită în sens larg este compusă din mai multe grupuri de relații sociale în domeniile: condițiilor neprimejdioase pentru viața întregii societăți; securității ecologice; sănătății populației și al moralei întregii societăți; securității intereselor proprii, sociale sau de stat în procesul manipulării obiectelor periculoase pentru societate; securității intereselor proprii, sociale sau de stat în procesul utilizării mijloacelor de transport etc. [11, p. 477].

În sens îngust, securitatea publică reprezintă un sistem al relațiilor sociale ce asigură condiții neprimejdioase pentru viața fiecărui membru al societății, securitatea intereselor acestuia etc. [11, p. 448].

Obiectul juridic special secundar îl reprezintă relațiile sociale referitoare la viața, sănătatea, integritatea, libertatea psihică a persoanei, patrimoniul, mediul înconjurător, iar *obiectul material* – corpul persoanei sau bunurile mobile sau imobile [4, p. 11].

Sub aspectul laturii obiective, specificăm că *fapta prejudiciabilă* constă din următoarele modalități alternative: 1) *provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvârșirea altei fapte* care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrității corporale sau a sănătății, daune esențiale proprietății sau mediului ori alte urmări grave; 2) *amenințarea cu provocarea acțiunilor menționate*.

Prin „explozie” se înțelege: reacție chimică sau fizică foarte rapidă, violentă, însoțită de efecte mecanice, sonore, termice, luminoase etc., provocate de descompunerea substanțelor explozive pe care le conține un dispozitiv de distrugere; explozare, detonație, fulminanție; proces de descompunere a substanțelor explozive și de transformare a lor în alți compuși, mai simpli, însoțit de o dezvoltare mare de căldură, lumină etc. [6].

Prin „incendiere” se înțelege acțiunea de a incendia și rezultatul ei. A incendia înseamnă

a da foc, a provoca un incendiu cu scopul de a distruge [6].

Prin „săvârșirea altei fapte care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrității corporale sau a sănătății, daune esențiale proprietății sau mediului ori alte urmări grave” se înțelege: provocarea de accidente în domeniul transporturilor; provocarea surpării de edificii locative, guvernamentale, culturale, sportive, de cult sau de alt gen, în lipsa unei provocări de explozii sau de incendiu; infectarea cu substanțe radioactive, otrăvitoare sau bacteriologice a unor clădiri, mărfuri, alimente etc. Pentru calificare, nu are importanță dacă săvârșirea faptelor sus-menționate presupune: a) confruntarea directă cu forțele de ordine, când făptuitorul riscă, se expune direct repressiunii antiteroriste; b) realizarea actului terorist la distanță, care implică prezența făptuitorului departe de locul săvârșirii infracțiunii, prin aceasta asigurându-se un risc scăzut și posibilități scăzute de a fi identificat și urmărit ulterior (de exemplu, lovirea de la distanță cu mijloace de telecomandă, expedierea de colete sau scrisori explozive-„capcană” etc.) [2, p. 464].

Cu referire la *amenințarea cu provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvârșirea altei fapte*, menționăm că aceasta trebuie să aibă un caracter real. Făptuitorul trebuie să aibă o posibilitate reală de a o realiza.

Latura subiectivă a actului terorist se caracterizează prin *vinovăție* sub forma intenției directe și prezența *scopului special*, care constă în intimidarea populației ori a unei părți din ea, atragerea atenției societății asupra ideilor politice, religioase ori de altă natură ale făptuitorului sau silirea statului, organizației internaționale, persoanei juridice sau fizice să săvârșească sau să se abțină de la săvârșirea vreunei acțiuni [4, p. 14].

Subiectul infracțiunii prevăzute de art.278 CP al RM este persoana fizică, responsabilă, care la momentul săvârșirii faptei a atins vârsta de 16 ani.

În continuare ne propunem să efectuăm o amplă analiză a caracteristicilor speciale ale faptei prevăzute la art. 278 alin. (2) lit. c) CP.

Astfel, potrivit art.2 al Legii Republicii Moldova privind regimul armelor și al muniți-

ilor cu destinație civilă nr.130 din 08.06.2012:

– Prin armă se înțelege acel obiect sau dispozitiv, conceput sau adaptat, prin care un plumb, un glonț ori un alt proiectil sau o substanță nocivă gazoasă, lichidă ori în altă stare pot fi descărcate cu ajutorul unei presiuni explozive, gazoase sau atmosferice ori prin intermediul unor alți agenți propulsori;

– Armă de foc este o armă portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alică, un glonț ori un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie. Se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alică, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc și, ca urmare a construcției sale ori a materialului din care este confecționat, poate fi transformat în acest scop;

– Arme militare sunt arme destinate uzului militar, orice alte arme din dotarea organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice, precum și a unităților aflate în subordnarea acestora, înființate prin acte normative;

– Arme civile sunt arme, dispozitive, mijloace materiale proprietate privată sau de stat destinate (adaptate) uzului civil, apte din punct de vedere tehnic pentru vătămarea sau imobilizarea unei persoane ori a unui animal, pentru practicarea sportului sau a vânătorului, pentru autoapărare, apărare și pază a bunurilor și valorilor sau pentru imitarea proprietăților lor de luptă [9].

Pentru rezolvarea problemei privind stabilirea dacă obiectul aplicat la realizarea actului terorist reprezintă sau nu o armă, este necesară efectuarea unei expertize.

Prin „substanțe explozive”, în conformitate cu pct. 1 lit. d) al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 31 din 09.11.1998, se înțelege praful de pușcă, dinamita, trotilul, nitroglicerina, alte amestecuri chimice, produse în mod industrial sau meșteșugăresc, care au capacitatea de a exploda în urma aprinderii, lovirii sau detonării [7].

Prin „aplicarea armei de foc sau a substanțelor explozive” se înțelege utilizarea lor pentru realizarea actului terorist. Acestea pot fi utilizate atât în timpul actelor de violență fi-

zică, cât și în timpul celor de violență psihică. Astfel, pentru existența circumstanței agravante respective nu este obligatorie cauzarea unei daune faptice victimei [4, p. 14].

Pentru calificarea faptei potrivit respectivei agravante, ar fi suficientă săvârșirea actului terorist cu aplicarea fie a armei de foc, fie a substanțelor sau mecanismelor explozive, cu toate că nu este exclusă și aplicarea simultană a acestora.

O situație dificilă pentru calificare poate apărea atunci când făptuitorul folosește conștient o armă defectată, o machetă de armă ori un obiect asemănător cu arma etc. În acest sens, dacă vinovatul doar demonstrează arma (obiectul) sau amenință în mod conștient cu o armă neîncărcată ori cu o imitație de armă (machetă de revolver etc.), neavând intenția de a le folosi la cauzarea vătămărilor periculoase pentru viață și sănătate, acțiunile vor fi calificate (în cazul lipsei altor agravante) potrivit circumstanțelor cauzei, dacă victima înțelegea că este amenințată cu o armă neîncărcată ori cu o imitație de armă [8].

Astfel, dacă făptuitorul folosește conștient o armă defectată, o machetă de armă ori un obiect asemănător cu o armă etc. fără intenția de a aplica aceste obiecte pentru prejudicierea vieții sau sănătății persoanei la realizarea actului terorist și dacă victima înțelege că este amenințată cu o armă neîncărcată ori cu o imitație de armă, fapta dată nu este agravantă și urmează a fi calificată în baza art. 278 alin. (1) CP (în lipsa altor circumstanțe agravante).

Prin urmare, este cert faptul că arma trebuie să fie aptă pentru folosire conform destinației, iar utilizarea unei arme defectate sau a unei arme false etc. nu poate fi privită în calitate de semn pentru calificarea infracțiunii cu aplicarea armei.

Săvârșirea actului terorist cu aplicarea armei de foc sau a substanțelor explozive se califică conform agravantei date și nu necesită o calificare suplimentară, iar dacă în cele comise sunt prezente semnele infracțiunii prevăzute în art. 290 CP (Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor și munițiilor, sustragerea lor), fapta se califică și potrivit alin. (1) al respectivului articol.

În consecință, pentru calificarea faptei potrivit agravantei date este necesar ca arma de foc sau substanțele explozive să fie aplicate nemijlocit la realizarea actului terorist.

Analizând circumstanța agravantă respectivă, ajungem la concluzia că textul acesteia este unul îngust. Astfel, considerăm că sintagma „armă de foc” folosită în titlul circumstanței agravante, ar trebui să fie modificată prin sintagma „armă”. Astfel, în aplicarea modalității date și-ar găsi reflectare și alte categorii de arme, cum ar fi cele albe cu ajutorul cărora de asemenea poate fi săvârșit actul terorist.

Armă albă este un obiect sau dispozitiv destinat, datorită construcției sale, pentru folosirea împotriva persoanelor prin acțiunea directă a utilizatorului, cum ar fi: cuțitul de vânatoare și de supraviețuire, cu lama având un singur tăiș, fixată în mânerul prevăzut cu gardă, cu lungimea lamei de peste 90 mm și grosimea de peste 2,6 mm; baioneta cu lama fixată în mânerul prevăzut cu gardă, dotată cu dispozitiv pentru cuplarea la țeava armei, cu lungimea lamei de peste 150 mm și grosimea de peste 4 mm; cuțitul militar, pumnalul, stiletul, cu lama având tăiș dublu, fixată în mânerul prevăzut cu gardă, cu lungimea lamei de peste 150 mm și grosimea de peste 4 mm; sabia, spada, floreta și alte arme similare, cu lama având tăiș dublu sau un singur tăiș, fixată în mânerul prevăzut cu gardă, cu lungimea lamei de peste 500 mm și grosimea de peste 4 mm; boxul din metal sau din alt material dur, cu orificii pentru degete; buzduganul sau măciuca, cu sau fără mâner, alcătuite din piesa de lovire (greutatea) dintr-un material dur; alte tipuri de cuțite și pumnale: macete, șișuri și altele, care, la tăiș, lamă, mâner, limitator al mânerului, corespund condițiilor tehnice generale din prezenta noțiune. Această noțiune nu include cuțitele pliabile, cele de bucătărie și de turism cu lungimea lamei de până la 105 mm și cu grosimea de până la 3,5 mm [9].

Totodată, pornind din considerente că actul terorist deseori este comis prin intermediul unor dispozitive sau obiecte ce nu se încadrează în categoria de armă de foc sau armă albă, recomandăm ca textul respectivei circumstanțe agravante să fie suplinit cu sintagma „mecanism exploziv” și cu sintagma „alte obiecte folosite în calitate de armă”. O astfel de reda-

re a lucrurilor ar corespunde logicii existenței modalității analizate, oglindind mai bine esența și conținutul acesteia.

Prin urmare, mecanismul exploziv ar putea semnifica o combinare a substanței explozive și a dispozitivului special, destinat pentru producerea exploziei. Mecanismul exploziv poate fi de diferită intensitate și se utilizează pentru explodarea diverselor obiecte [10, p. 68].

Obiectele folosite în calitate de arme formează o categorie extrem de largă. Acestea pot cauza daune considerabile sănătății sau vieții persoanei. Prin alte obiecte folosite în calitate de armă se au în vedere obiectele cu care victimei i s-au cauzat sau putea să i se cauzeze vătămări periculoase pentru viață ori sănătate (cuțite, inclusiv de bucătărie, bricuri, topoare, răngi etc.), precum și cele destinate pentru dezorientarea temporară a victimei, cum ar fi revolvere, balonașe și alte dispozitive cu gaze toxice neutralizante” [8].

Astfel, prin obiecte folosite în calitate de armă trebuie să înțelegem orice obiecte care au fost aplicate de făptuitor la realizarea actului terorist și cu care victimei i s-au cauzat ori i s-au putut cauza vătămări periculoase pentru viață sau sănătate. Asemenea obiecte pot fi: topoare, cuțite, brice, furci, hârlețe, răngi metalice, bastoane etc.

Dacă însă, de exemplu, cu utilizarea intenționată a acestor obiecte la realizarea infracțiunii analizate de noi a fost prejudiciată viața sau sănătatea persoanei (provocarea unei lovituri în cap cu o imitație de pistol fabricată din oțel etc.), chiar dacă a fost sesizată inutilizabilitatea sau imitația armei de către victimă, suntem de părere că fapta nu va fi considerată ca săvârșită cu aplicarea armei, ci cu aplicarea altor obiecte folosite în calitate de armă.

4. CONCLUZII.

În contextul celor menționate mai sus, considerăm necesară modificarea textului circumstanței agravante prevăzute de lit. c) (alin. (2) art. 278 al Codului penal al Republicii Moldova, din: „Cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive”, în „Cu aplicarea armei, substanțelor sau mecanismelor explozive ori altor obiecte folosite în calitate de armă”).

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. Borodac Al. Manual de drept penal. Partea specială. Chișinău, 2004. 622 p.
2. Brînza S., Stati V. Drept penal. Partea specială. Volumul II. Chișinău, 2011. 1324 p.
3. Chirița V. Infrațiunea de luare de ostatici: Studiu monografic. Ediție revizuită și adăugită. Chișinău, 2021. 206 p.
4. Chirița V., Cazaciov A. Infrațiuni cu caracter terorist. Suport de curs. Chișinău, 2016. 165 p.
5. Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.09.2002, nr.128-129/1012.
6. Dicționarul explicativ al limbii române. Ediția a II-a. Editura: Univers Enciclopedic. București, 1999. 1192 p.
7. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre purtarea (portul), păstrarea (deținerea), transportarea, fabricarea, comercializarea ilegală, sustragerea armelor de foc, a munițiilor sau a substanțelor explozive, păstrarea neglijentă a armelor de foc și a munițiilor nr.31 din 09.11.1998.
8. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor nr.23 din 28.06.2004 (http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_csj.php?id=232).
9. Legea Republicii Moldova privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă nr. 130 din 08.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26.10.2012, nr. 222-227/721.
10. Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника: уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы. Санкт-Петербург: Юр. центр Пресс, 2001. 259 p.
11. Уголовное право. Общая часть. Особенная часть. Под редакцией Ветрова Н.И. и Ляпунова Ю.И. Москва: Юриспруденция, 2001. 638 p.

DESPRE AUTOR

Valentin CHIRIȚA,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
prodecan al Facultății DAOSP,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: chiritavalentin1981@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-7711-022X*